

ABDULLA QAHHOR IJODIDA O'ZIGA XOSLIK**Orazbaeva Asal****Berdaq nomidagi****Qoraqolpoq Davlat Universiteti****2-bosqich talabasi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.13711567>**

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek adabiyotining zabardast vakillaridan biri bo'lgan Abdulla Qahhor ijodidagi o'ziga xoslik, yozuvchining ijodiy mahorati haqida fikr yuritilgan. Tadqiqot obyekti sifatida yozuvchining "O'g'ri" hikoyasi tanlab olingan.

Kalit so'zlar: ocherk, satirik komediya, lirik drama, ijodiy metod, tanqid obyekti, ramziy detal.

Abdulla Qahhor o'zbek adabiyotining rivojiga katta hissa qo'shgan zabardast yozuvchilaridan. Uning hikoya va ocherklari, qissa va romanlari, satirik komediya va lirik dramalari xalqimizning ma'naviy xazinasidan munosib o'rin olgan. [1]

Abdulla Qahhor hikoyalarining deyarli barchasida hajv asosiy rolni egallagan. Hajviyotining eng muhim xususiyati shundaki, muallif qaysi bir illatni tanqid obyekti qilib olmasin, odamlardagi qaysi bir salbiy xususiyatni fosh etmasin, buning barchasi bir maqsadga - o'zbek xalqining hayotida sotsialistik tuzum tufayli yuz bergan ma'naviy o'zgarishlarni, ijtimoiy-madaniy siljishlarni tasdiqlash va rivojlanishga to'g'anoq bo'lgan dog'larni yo'qotish maqsadiga bo'ysundiradi. [3]

Yozuvchining ijodiy mahoratini "O'g'ri" hikoyasi yaqqol namayon qiladi. Hikoya 1936-yili yozilgan, demak, hikoyada sho'ro davri tasvirlangan. Sotsialistik tuzum oddiy xalqning bilimsizligi va soddaligidan o'z manfaati uchun foydalangani hikoyada o'z tasdig'ini topadi. Hikoya oddiygina qishloq odami - Qobil boboning ho'kizining yo'qolishi bilan boshlanadi. Qobil bobo ho'kizi yo'qolganiga kuyunib turgan bir vaqtda burunsiz ellikboshining "Ho'kizing oq poshsho qo'l ostidan chiqib ketmagan bo'lsa, topiladi" [4] - degan gapi soddagina Qobil boboga ko'chaga chiqsa bas, ho'kizi topiladigandek bo'lib tuyuladi. Albatta, bu gapi uchun ellikboshiga nimadir bermasa bo'lmas edi. Axir u Qobil bobo nazdida xuddi ho'kizning aniq turgan joyini aytgandek edi. Ammo ellikboshi aminga yuboradi. Qobil bobo unga ham quruq bormaydi. Qobil bobo qancha amaldorlar oldiga bormasin "Quruq qoshiq og'iz yirtadi", "Bergangan bitta ham ko'p, olganga o'nta ham oz" deganlaridek barchasiga "ataganini" olib borar edi. Bechora kampiri ham qushnochga sovg'a - salomlar olib borar, bularning barchasi esa xalqning sodda va ilmsizligidandir. Olib borilgan narsalar va xarajat evaziga bitta ho'kiz sotib olishlari hech ham xayollariga kelmaydi. Yozuvchi esa o'sha davr amaldorlarini tanqid ostiga olib ushbu hikoyani yozgan bo'lsa ajab emas. Hikoyaning sarlavhasi ham nega aynan "O'g'ri" deb nomlangan. Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib bunga shunday javob berish mumkin: O'g'ri xalq orasida emas, balki haqiqiy o'g'rilar amaldorlar. Chunki ular xalq boshiga kulfat tushganidan foydalanib qolishadi, yoxud o'z manfaatini xalqdan ustun qo'yadi. Bu hikoya epigrafida ham o'z aksini topgan: "Otning o'limi - itning bayrami". Bu yerda yozuvchi ramziylikdan mohirona foydalanilgan. Ya'ni ot - oddiy xalq, it - amaldorlar, yuqori lavozimli kishilar deb tushunish mumkin. Hikoyaning yana bir e'tiborli jihati shundaki, bu bosh qahramonining ismi. Qobil bobo nega aynan shunday degan savolga quyidagicha javob berish mumkin. Balki yozuvchi xalqning mo'min - qobil bo'lib o'zidan lavozimi katta shaxslarning

aytganini og'zidan chiqmay turib bajarganliklari uchun bosh qahramonni aynan Qobil deya nomlagan. Albatta, bu ham yozuvchi maqsadini aniqroq ifodalash uchun qo'llagan ramziy detaldir.

Hikoyada Qobil boboning arziini tinglagan ellikboshi, amin va pristav kabi "muammoni osongina hal qiluvchi" shaxslar keltirilgan. Ular esa Qobil boboning mushkilini oson qilish o'rniga undan nimadir undirishga harakat qiladilar. Bu personajlar ham hikoyaning asosiy qismini tashkil etadi. Chunki ular orqali o'sha davr, xalqning boshidan kechirayotgan qiyin kunlari yaqqol tasvirlangan.

Hikoya voqealarini bugungi kun bilan taqqoslab, o'xshash tomonlariga duch kelish mumkin. Chunki yuqoridagi fikrlar shuni dalillaydiki, sho'ro davrida ham amaldorlar o'z manfaatini xalqdan ustun qo'ygan va ularning ahvoli qanchalik qiyin bo'lmasin nimadir undirishgan. Bugungi kunda ham bunday ishlar tamoman yo'q bo'lib ketmagan. Pora olib yoki berib korrupsiyaga yo'l qo'yayotganlar ham topiladi.

Abdulla Qahhorning "O'g'ri" hikoyasida xalq og'zaki ijodi namunalari ham uchraydi. Yozuvchi asarlarida maqol, matal, iboralarni o'z o'rnida qo'llay olishi orqali ularning ta'sirchanligini oshirgan.

Abdulla Qahhor mohir tanqidchi ya'ni munaqqid. Ko'pchilik asarlarida ham oddiy xalqni jabrlayotgan amaldorlarni qattiq tanqidga oladi. Yozuvchining o'zi ham tanqid haqida quyidagicha fikr bildiradi: "Tanqidning eng asosiy vazifasi – talantni, talantli asarlarni kashf etish". Abdulla Qahhor hajv orqali tanqid qiladi. Ya'ni masxaralash va qattiq kulgi orqali tanqid qilishni o'z asarlarida namayon qilgan. Bu ham bir ijodiy metod desak yanglishmaymiz. Yozuvchi ham bu xususida to'xtalib: "Ijodiy metod ko'cha qoidalari yig'indisi emas. U yozuvchi uchun haqiqatga eltadigan yo'lni yoritib turuvchi mayoq", - deydi. [2]

Xulosa o'rnida shunday deyish mumkinki, yozuvchi va munaqqid Abdulla Qahhor ijod yo'li ancha murakkab, ammo asarlari tushunarli va sodda jumalardan tuzilgan bo'lishiga qaramay ma'no – mazmun jihatdan keng ko'lamga egaligi bilan boshqa yozuvchilardan ajralib turadi. Yozuvchining har bir asaridan ma'naviy ozuqa olish mumkin.

References:

1. A.Qahhor Adabiyot muallimi Toshkent Yangi asr avlodi 2019
2. U.Normatov Abdulla Qahhor haqida xotiralar. [https:// kh-davron.uz](https://kh-davron.uz)
3. U.Valijanova Abdulla Qahhorning satirik hikoyalarining o'ziga xosligi kurs ishi Toshkent 2022
4. A.Qahhor "O'g'ri" hikoya.